

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agrawal, G. P. Fiber-Optic Communication Systems. Wiley, 2021.
2. Keiser, G. Optical Fiber Communications. McGraw-Hill, 2020.
3. Saleh, B. E. A., & Teich, M. C. Fundamentals of Photonics. Wiley, 2019.
4. Rajiv Ramaswami et al. Optical Networks: A Practical Perspective. Morgan Kaufmann, 2022.
5. Qodirov A., “Optik aloqa tizimlarida signal uzatishning modellashtirilgan usullari”, TATU ilmiy axboroti, 2023.

Оптимизация обработки спутниковых данных для мониторинга растительного покрова

Yusupova Mehribon Tulqin qizi
“Ma’mun universiteti” o‘qituvchisi,
yusupova_mehribon@mamunedu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘simlik qoplamini kuzatish uchun sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlarini qayta ishlashni optimallashtirishning zamonaviy usullari tahlil qilingan. Atmosfera buzilishi, bulutlilik va o‘simliklarning spektral xususiyatlari kabi aerokosmik tasvirlarni tahlil qilishda yuzaga keladigan asosiy muammolar ko‘rib chiqilgan. Ma’lumotlarni tuzatish, ularni kalibrlash va zamonaviy geoaxborot texnologiyalaridan foydalangan holda talqin qilishning asosiy yondashuvlari tasvirlangan. Xulosa o‘simliklarni kuzatish uchun masofadan zondlash usullarini yanada rivojlantirish istiqbollari beradi.

Kalit so‘zlar: masofadan zondlash, sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlari, o‘simliklarni kuzatish, atmosfera buzilishi, tasvirni qayta ishlash.

Abstract: This article discusses modern methods for optimizing satellite data processing for vegetation monitoring. The main problems that arise in the analysis of aerospace images, such as atmospheric distortions, clouds and spectral features of vegetation, are considered. The key approaches to data correction, calibration, and interpretation using modern geoinformation technologies are described. In conclusion, the prospects for further development of remote sensing methods for vegetation monitoring are presented.

Keywords: remote sensing, satellite data, vegetation monitoring, atmospheric distortion, image processing.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные методы оптимизации обработки спутниковых данных для мониторинга растительного покрова. Рассматриваются основные проблемы, возникающие при анализе аэрокосмических изображений, такие как атмосферные искажения, облачность и спектральные особенности растительности. Описаны ключевые подходы к коррекции данных, их калибровке и интерпретации с применением современных геоинформационных технологий. В заключении приводятся перспективы дальнейшего развития методов дистанционного зондирования для мониторинга растительности.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые данные, мониторинг растительности, атмосферные искажения, обработка изображений.

Современные методы дистанционного зондирования Земли позволяют проводить эффективный мониторинг растительного покрова, оценивая его состояние и динамику изменений. Однако анализ спутниковых снимков требует решения ряда технических задач, связанных с калибровкой данных, коррекцией атмосферных искажений и интерпретацией спектральных характеристик растительности. Настоящая статья посвящена изучению методов оптимизации обработки спутниковых данных с целью повышения точности и достоверности мониторинга растительности.

В мире большинство исследований направленные на изучение территориально распределенных объектов применяют Дистанционное зондирование (ДЗЗ), в связи с этим ДЗЗ представляет собой процесс регистрации и анализа характеристик объектов земной поверхности с использованием аппаратуры, работающей на расстоянии без непосредственного контакта с изучаемым объектом. Съёмочные устройства, размещённые, как правило, на воздушных (самолёты, беспилотные летательные аппараты) и космических платформах (спутники), осуществляют сбор данных в различных диапазонах электромагнитного спектра. Наиболее широкое применение в практике мониторинга земной поверхности, в том числе растительных ресурсов, получили двумерные пространственные данные, формируемые в результате аэрокосмической съёмки. При этом ДЗЗ является актуальным и востребованным инструментом в изучении вегетационного индекса неблагоприятных территорий.

Степень отражения и поглощения электромагнитного излучения объектами ландшафта (почвенно-растительного покрова и др.) зависит от их физических и химических свойств, а также геометрического положения относительно источника света и датчика наблюдения. Так, растительные сообщества обладают специфическими спектральными характеристиками в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, что позволяет проводить их идентификацию и оценку состояния по данным спутниковых снимков (например, по спектральным индексам типа NDVI).

Основная особенность получения аэрокосмических данных заключается в том, что между объектами земной поверхности и регистрирующей аппаратурой неизбежно находится атмосферная среда (с облачностью или без), которая вносит дополнительные искажения. К ключевым факторам, снижающим качество и информативность изображений в задачах мониторинга растительности, относятся:

- **Облачность**, закрывающая более 50% поверхности Земли в каждый момент времени. В отдельных регионах этот показатель может быть ещё выше, что усложняет непрерывный контроль состояния почв и растительного покрова.

- **Атмосферная дымка**, уменьшающая контрастность, искажающая цветовые характеристики и затрудняющая автоматизированную интерпретацию данных.

- **Поглощение** солнечного излучения отдельными газовыми компонентами атмосферы (водяной пар, углекислый газ, озон, оксиды азота и др.), а также **рассеяние** излучения, которое меняет направление лучей и может приводить к дополнительным шумам и снижению точности измерений.

В процессе получения аэрокосмических изображений часть рассеянного излучения может выходить за пределы поля зрения датчика или, наоборот, попадать в него, что негативно сказывается на качестве конечного изображения. При поглощении энергия излучения переходит в энергию теплового движения молекул атмосферы, а спектральные диапазоны, в которых это поглощение наиболее велико, выглядят на графиках прозрачности как «провалы». На Рисунке 1.1 представлены интервалы длин волн, где в спектре наблюдаются наиболее выраженные «провалы» из-за воздействия газовых компонентов атмосферы.

Пиковые значения графика, напротив, указывают на области спектра, в которых излучение проходит через атмосферу с минимальным ослаблением. Эти диапазоны, называемые «окнами прозрачности» (0,3–1,3 мкм, 1,5–1,8 мкм, 2–2,6 мкм, 3–4,2 мкм, 4,5–5,5 мкм, 7,5–14 мкм), наиболее пригодны для дистанционной съёмки, так как в них электромагнитное излучение слабо поглощается атмосферой. Из указанных «окон прозрачности» особую значимость для мониторинга биологических объектов (включая растительность) имеет видимый и ближний инфракрасный диапазоны (0,3–1,3 мкм), поскольку они позволяют эффективно выделять фитосреду и оценивать её физиологические параметры.

Таким образом, для разработки программного комплекса, предназначенного для выявления и диагностики состояния растительности в неблагоприятных территориях, необходимо учитывать атмосферные искажения и облачность, тщательно выбирать диапазоны съёмки в пределах окна прозрачности, а также применять соответствующие методы коррекции и постобработки изображений. Соблюдение данных принципов обеспечивает надёжность и точность автоматизированных систем, предназначенных для анализа и оценки фитосостояния растительного покрова, выявления аномалий и прогнозирования урожайности на основе данных дистанционного зондирования Земли.

Рисунок 1.1 – Количество излучения, проходящего через слой атмосферы, в процентах

Большинство современных систем **ДЗЗ** предназначены для регистрации изменений количества отражённой и/или излучённой поверхностными объектами энергии в определённых диапазонах электромагнитного спектра. Для получения изображений используются различные типы **беспроводной сенсорной сети**, размещаемой на борту беспилотных летательных аппаратов или космических аппаратов. Беспроводные сенсорные сети включают в себя фотографические и видеокамеры, сканирующие системы, радиолокаторы и другие устройства. Их широкий спектр применения определяется многообразием решаемых задач – от картографирования и изучения природных ресурсов до мониторинга состояния растительности и окружающей среды.

Одним из ключевых преимуществ **аэрокосмических снимков** по сравнению с аэрофотоснимками является охват значительных территорий за один сеанс съёмки, периодичность повторений и мгновенное поступление данных. Кроме того, космические средства позволяют получать информацию об отдалённых и труднодоступных неблагоприятных территориях, для которых применение иных методов исследования затруднено или вовсе невозможно. В контексте **мониторинга растительного покрова почвы** означает возможность непрерывного отслеживания динамики вегетационных процессов и своевременного выявления аномалий, как воздействия засух, болезней растений, процесс разделения видов растений, определения площади видов

растительности и др.

Обработка **аэрокосмических изображений** обладают рядом преимуществ при съёмке определённого участка местности в строго заданное время или получение изображений с особо высоким пространственным или спектральным разрешением. Такие изображения позволяют осуществлять детальные исследования и картографирование в крупном масштабе, особенно в тех случаях, когда важно учесть тонкие пространственные границы природных или антропогенных объектов. Аэрокосмические изображения остаётся востребованным инструментом при выполнении специализированных географических, топографических и тематических исследований, включая разработку высокоточных цифровых моделей территории.

Оптимизация обработки спутниковых данных играет ключевую роль в повышении точности мониторинга растительного покрова. Применение методов коррекции атмосферных искажений, улучшение алгоритмов

классификации растительности и использование современных ГИС-технологий позволяют значительно повысить достоверность данных. В дальнейшем развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения откроет новые возможности для автоматизированного анализа аэрокосмических изображений и прогнозирования изменений растительности.

Список использованной литературы:

1. Лопатин Е.В. Методы дистанционного зондирования для оценки растительности. Москва: Наука, 2019.
2. Сеитназаров К. К. и др. ОБЗОР МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ // НАУКА и ОБЩЕСТВО. – С. 28.
3. К.К. Сеитназаров, Д.Х. Турдышов, Б.К. Туремуратова. ОБЗОР МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ// НАУКА и ОБЩЕСТВО
4. Kuenzer, C., Dech, S. "Remote Sensing Time Series – Revealing Land Surface Dynamics". Springer, 2016.
5. Ткаченко В.Н. Основы дистанционного зондирования Земли. Санкт-Петербург: Политехника, 2020.

Boshlang'ich sinflarda masalalarni grafik usulda yechish.

*Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi
Muhammadiyev Qahramon Sodiqovich
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi
Kudrayeva Yodgora Gulmirzayevna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda masalalarni grafik usulda yechishning ahamiyati, uni o'qitish jarayoniga tatbiq etishning samarali usullari hamda bu usul orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va vizual tasavvurni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Grafik usul, ayniqsa, harakatga oid va bog'langan arifmetik masalalarni tushuntirishda juda qulay vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: grafik usul, boshlang'ich ta'lim, masala yechish, vizual fikrlash, didaktik usullar.

Boshlang'ich sinflarda masala yechish – bu nafaqat matematik ko'nikmalarni, balki o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, tanqidiy yondashuvi va muammoni tahlil qilish salohiyatini shakllantirish vositasidir. Ammo ko'p hollarda o'quvchilar murakkab va ko'p bosqichli masalalarni tushunishda qiyinchilikka duch keladilar. Bu borada grafik usulda masalalarni yechish o'quvchilarga masalaning mazmunini aniq va sodda ko'rinishda tasavvur qilish imkonini beradi.

Grafik usul – bu masalaning matnini turli diagramma, chizma, sxema yoki grafik ko'rinishida tasvirlab, uning asosida masalani tahlil qilish va yechim topish